

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИТУМОВ

Махмудов М.Ж.

Салойдинов А.А.

Абдуллаева Ш.Ш.

Бухарский инженерно-технологический институт,
Республика Узбекистан, Бухара
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13360493>

Физические свойства характеризуют состояние материалов, определяют его отношение к физическим воздействиям окружающей среды. К физическим свойствам относят плотность, объёмную массу, водостойкость, а также теплофизические, электрические, магнитные, оптические и поверхностные свойства. Магнитные и оптические свойства позволяют судить о строении молекул, входящих в состав материала, а диэлектрические – о его структуре. Поверхностные свойства определяют адгезионные характеристики и водоустойчивость материала. Физические свойства в определённой мере определяют поведение материала под воздействием механических нагрузок.

Для органических веществ, в отличие от минеральных, характерны гидрофобность, атмосферостойкость, растворимость в органических растворителях, повышенная деформативность, способность размягчаться при нагревании вплоть до полного расплавления. Эти свойства обуславливают применение органических вяжущих для производства кровельных, гидроизоляционных и антикоррозийных материалов, а также их широкое распространение в гидротехническом и дорожном строительстве.

Плотность (γ) битумов в зависимости от группового состава колеблется в пределах от 0,8 до 1,3 г/см³. Она является одной из важнейших характеристик битума, так как позволяет судить о его происхождении.

Температурный коэффициент плотности характеризует изменение плотности при изменении температуры на 1 °С. Для всех битумов он почти одинаков и принят равным 0,0006 г/(см³·град).

Теплопроводность характерна для аморфных веществ и составляет 0,5...0,6 Вт/(м·°С).

Коэффициент объёмного теплового расширения при 25 °С находится в пределах от $5 \cdot 10^{-4}$ до $8 \cdot 10^{-4}$ °С⁻¹, причём более вязкие битумы имеют больший коэффициент расширения. Коэффициент объёмного

расширения при повышении температуры на 1 °С в интервале 60-300 °С для дорожных битумов находится в пределах 0,000033-0,000042.

Устойчивость при нагревании характеризуется потерей массы при нагревании пробы битума при 160 °С в течение 5 ч (не более 1%) и температурой вспышки 230 – 240 °С (в зависимости от марки).

Удельная теплоёмкость (С) практически одинакова для различных битумов. Она увеличивается с повышением температуры: изменение теплоёмкости битумов различной консистенции на 1 °С равно 0,00032...0,00078 кал/(г·град). Теплоёмкость смесей битумов с минеральными материалами (наполнителями) можно рассчитать по правилу аддитивности. В среднем удельная теплоёмкость битумов составляет при 0 °С – $1,67 \cdot 10^3$, при 100 °С – $1,88 \cdot 10^3$, при 200 °С – $2,09 \cdot 10^3$, при 300 °С – $2,3 \cdot 10^3$ Дж/(см·град).

Коэффициент теплопроводности (λ) для всех битумов практически одинаков и незначительно уменьшается с возрастанием температуры. Так, при 0 °С он равен 1,51...1,69, при 20 °С – 1,45...1,57, при 40 °С – 1,4...1,5 Вт/(м·град).

Температура вспышки битума определяется в открытом тигле по ГОСТ 4333-87 и составляет обычно более 200 °С. По этому показателю можно судить о наличии низкокипящих фракций в сырье и готовом битуме, а также об их взрыво- и пожароопасности в процессе производства и применения битумов.

Водостойкость характеризуется содержанием водорастворимых соединений (в битуме не более 0,2...0,3% по массе).

Коэффициент температуропроводности (α), характеризующий скорость процесса выравнивания температур, прямо пропорционален теплопроводности и обратно пропорционален объёмной удельной теплоёмкости и плотности материала $\alpha = \frac{\lambda}{c \cdot \rho}$. Он составляет $1,0 \cdot 10^{-7}$ – $1,5 \cdot 10^{-7}$ м²/с и мало отличается для битумов из разного сырья.

Использованная литература:

1. Makhmudov, M. J., Zamirovich, B. Z., Khuzjakulov, A. F., Saloydinov, A. A., Tukhtayev, N. N., & Khotamov, Q. S. (2024). METHOD FOR REDUCING AROMATIC HYDROCARBONS IN COMPOSITION OF GASOLINE. Processes of Petrochemistry and Oil Refining, 25(2).
2. Махмудов, М. Ж., & Салойдинов, А. А. (2022). Автотранспортларнинг экологик муаммолари ва автомобил бензинлари сифатига кўйилган

замонавий экологик талаблар Илмий-техникавий журнал. Фан ва технологиялар тараққиёти. №2/2022 Бухоро.

3. Махмудов, М.Дж., Адизов, Б.З., Темиров, А.Х. и Салойдинов, А.А. (2020). Модификация низкооктанового бензина для улучшения его экологических и эксплуатационных характеристик. Международный журнал передовых исследований в области науки, техники и технологий, 7 (6), 14063-14063.

4. Махмудов, М. Ж., & Салойдинов, А. А. (2021). Турли функционал қўндирмалинг автомобил бензиновий экологический хоссаларига таъсири Илмий-технический журнал. Fan va technologylar tarakқққiyoti. №4/2021 Бухоро .

5. Saloydinov, A., Makhmudov, M., Usmonov, S., & Adizov, B. (2023). DETERMINATION OF THE QUANTITY OF WATER IN ETHANOL, GASOLINE AND ALCOHOL FUEL BY THE FISHER METHOD. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 64-67.

6. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Усовершенствование процесса региз для производства бензина соответствующего нормам Евростандарта-5. Science and Education, 2(10), 141-152.

7. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащих бензиновых фракций на катализаторе NiW/Al₂O₃ с целью доведение автомобильного бензина АИ-80 до нормам Евростандарту-5. Science and Education, 2(10), 135-140.

8. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащей фракции в присутствии катализатора Ni/Al₂O₃ с целью доведения бензина до норм Евро-5. Science and Education, 2(10), 104-111.

9. Салойдинов, А. А., & Жасур, Ж. У. Э. (2022). Альтернативные экологически чистые виды топлива для автомобилей. Science and Education, 3(4), 146-148.

10. Saloydinov, A. . (2023). AVTOMOBIL YOQILG'ILARINI ANTIDETONATSION XOSSALARINI YAXSHILASH UCHUN QO'LLANILUVCHI KISLORODLI BIRIKMALAR TURLARI. Наука и инновация, 1(17), 13–14. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/18610>

11. Ярцев, В. П. Битумные композиты: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 270102, 270105, 270205 / В. П. Ярцев, А. В.

Ерофеев. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 80 с. – 50 экз. – ISBN
978-5-8265-1255-5.

